

PELE EM FOCO: RELATO EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO EM BIOMEDICINA ESTÉTICA

Luana Victória França Bonfim¹

¹Biomedicina – Universidade Estácio de Sá, luanavictoria2202@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17149139

Introdução: A estética biomédica tem ganhado cada vez mais destaque como terapia complementar na promoção da autoestima e bem-estar entre pacientes com alterações cutâneas. As manchas na pele causadas pela acne, além de comprometerem a aparência, afetam significativamente a autopercepção e a qualidade de vida, tornando-se uma demanda frequente nos atendimentos estéticos. Diante disso, a atuação do biomédico esteta se mostra essencial ao unir conhecimento técnico e abordagem humanizada no cuidado com a pele. **Objetivos:** Este trabalho tem como objetivo relatar as atividades desenvolvidas durante um projeto de extensão em Biomedicina Estética, com foco em atendimentos estéticos supervisionados, destacando as contribuições para a formação profissional. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência, de análise qualitativa, vivenciado durante um projeto de extensão realizado na clínica escola da Universidade Estácio de Sá – Campus Gilberto Gil, Salvador (BA), entre o período de fevereiro a julho de 2024. **Resultados:** A experiência envolveu o acompanhamento integral de pacientes, desde a realização da anamnese e avaliação facial até a aplicação de protocolos estéticos previamente definidos. As sessões ocorreram em dias distintos, com registro detalhado de cada etapa e com orientação contínua de um professor supervisor. Os procedimentos foram executados com uso da estrutura e materiais fornecidos pela instituição. Também foram repassadas aos pacientes orientações sobre cuidados com a pele durante o intervalo entre as sessões. A aplicação dos protocolos estéticos consistiu na seleção e realização de técnicas previamente estabelecidas, com base nas necessidades identificadas na avaliação clínica. Entre essas técnicas, foram utilizadas abordagens voltadas para renovação celular, estímulo à produção de colágeno e melhora da textura e aparência geral da pele. Ao final dos atendimentos, observou-se melhora na hidratação e na uniformidade da pele, com sinais iniciais de clareamento das manchas acneicas. Embora as hiperpigmentações não tenham desaparecido totalmente, os pacientes demonstraram satisfação com os resultados e relataram aumento da autoestima. **Conclusão:** O relato desta experiência evidencia a relevância da extensão universitária como instrumento de fortalecimento da formação acadêmica em Biomedicina Estética. Essa atuação prática em ambiente clínico contribui

I ENPROEC

I ENCONTRO PROFISSIONAL DE ESTÉTICA E COSMÉTICA

Novas Tecnologias em Procedimentos e Dermocosméticos

25 e 26 de agosto de 2025

para o aprimoramento de competências técnicas, desenvolvimento do raciocínio crítico e consolidação da postura profissional. A integração entre teoria e prática, mediada pela supervisão docente e pelo contato direto com pacientes, proporciona uma vivência enriquecedora, alinhada às exigências do exercício ético e qualificado da estética biomédica. Trata-se não apenas de uma etapa formativa e significativa no processo acadêmico, mas também da construção do perfil profissional discente.

Palavras-Chave: Acne. Autoestima. Biomedicina estética. Protocolos estéticos; Hiperpigmentações faciais.